

*Нуриева И., доктор политических наук
профессор
кафедра «Гуманитарные науки»
Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности
Азербайджан, Баку
Orcid id: 0000-0002-5309-0009*

ЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В АСПЕКТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Аннотация. В статье под названием «Этнические отношения и религиозные различия в аспекте толерантности в Азербайджане» защита прав малочисленных народов, национальных меньшинств и этнических групп, проживающих на территории республики, сохранение и развитие их культуры и традиций расценивается как одно из приоритетных направлений государственной политики. В Азербайджанской Республике принципы толерантности нашли свое воплощение в отношении государства к религиозным конфессиям, в мирном сосуществовании граждан различных религий в условиях равноправия, толерантности и взаимопонимания, в восстановлении их исторической и религиозной принадлежности, памятников, в проведении международных форумов и конференций, организуемых в этом направлении, на основе национального государственного законодательства.

Ключевые слова: государственно-религиозная политика Азербайджана, толерантность, равенство, справедливость, взаимопонимание.

*Nurieva I., doctor of political sciences
professor
Department of "Humanities"
Azerbaijan State University of Oil and Industry
Azerbaijan, Baku
Orcid id: 0000-0002-5309-0009*

ETHNIC RELATIONS AND RELIGIOUS DIFFERENCES IN THE ASPECT OF TOLERANCE IN AZERBAIJAN

Abstract. In an article written on the topic " Ethnic-national relations and religious differences in the aspect of tolerance in Azerbaijan", one of the priority areas of state policy is the protection of the rights of small peoples, national

minorities, ethnic groups living in the territory of the republic, the preservation and development of their culture and traditions. In the Republic of Azerbaijan, the principles of tolerance have been embodied in the attitude of the state towards religious confessions, in the peaceful coexistence of citizens of different religions in conditions of equality, tolerance and mutual understanding, in the restoration of their historical and religious affiliation, monuments, in holding international forums and conferences organized in this direction, on the basis of national state legislation.

Key words: state-religious policy of Azerbaijan, tolerance, equality, justice, mutual understanding.

Религиозная толерантность является одной из самых актуальных проблем современности. Защита и развитие религиозной толерантности стали одним из основных приоритетов политики Азербайджана, осуществляемой в рамках государственно-религиозных отношений после восстановления независимости республики в 1991 году [3, s. 238]. Одной из основных целей государственной политики является сохранение, развитие, поощрение и популяризация формировавшихся веками традиций толерантности азербайджанского народа на внутреннем и международном уровнях. В Азербайджанской Республике принципы толерантности воплощаются в отношении государства к религиозным конфессиям, в мирном сосуществовании граждан разных религий в условиях равноправия и терпимости, взаимопонимания, в восстановлении их исторической и религиозной принадлежности, памятников, в проведении международных форумов и конференций, организуемых в этом направлении и на основе национального государственного законодательства. Можно сказать, что 96% населения Азербайджана составляют мусульмане, 4% - христиане, иудеи, бахаисты, кришнаиты и представители других религий. В республике проживает 60-65% шиитов, 35-40% суннитов, последователей всех течений христианской религии: православных, католических, лютеранских и протестантских сект, а также христиан, являющихся верующими членами исторической Албанской церкви. В настоящее время в Азербайджанской Республике насчитывается 2246 мечетей, 14 церквей и 7 синагог. Помимо молитвенных домов, существуют также учреждения, обучающие христианской и иудейской религии, воскресные школы при православных храмах, библейские курсы, принадлежащие протестантским общинам, и другие курсы, связанные с преподаванием еврейского языка, религии и культуры евреев [4, s 254]. 26-27 апреля 2010 года лидеры Русской Православной, Грузинской Православной, Армянско-Григорианской церквей, влиятельные религиозные деятели Ватикана, Константинопольского Патриархата и исламского мира приняли участие в Бакинском Саммите мировых религиозных лидеров, одном из мероприятия, проводимые в Азербайджане [1]. Всемирный форум

межкультурного диалога, организованный Азербайджанской Республикой, был организован пять раз: I Всемирный форум межкультурного диалога, состоявшийся 7-9 апреля 2011 года на тему «Государство и религия: укрепление толерантности в глобализирующемся мире», II Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Жить вместе в условиях мира в мультикультурном мире», состоявшийся 29 мая-01 июня 2013 года, III Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Поделится культурой во имя общей безопасности», состоявшийся 18-19 июня 2015 года, IV Всемирный форум межкультурного диалога, состоявшийся 5 мая 2017-го года «Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития», V Форум Всемирного межкультурного диалога под лозунгом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов», состоявшийся 2 мая 2019 года в Баку. В Азербайджане в целом прошло много международных мероприятий: Форум мировых религиозных лидеров, традиционный Бакинский гуманитарный форум, семикратный Бакинский глобальный форум. Кроме того, 1 декабря 2016 года состоялась Международная конференция «Традиции религиозной толерантности на Кавказе и модель мультикультурализма Азербайджана». Как отметил Президент Республики Ильхам Алиев: «Для нас мультикультурализм является и образом жизни, и политикой нашего государства. Одним из адресов мультикультурализма является Азербайджан. Мы гордимся тем, что являемся многонациональной, многоконфессиональной страной, где достойно живут представители всех религий...» [1]. Президент подписал еще одно запоминаемое распоряжение об объявлении 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности», а 21-22 декабря в Баку состоялась Международная конференция на тему: «2017 – Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог». «Бакинский процесс», проводимый с 2008 года, имеет большое значение как важный посредник диалога между Советом Европы и государствами-членами Организации исламского сотрудничества – Европа и мусульманский мир. Организация всех этих мероприятий в Азербайджане «исходит из нашей истории, географии и мышления», – сказал Ильхам Алиев [2].

На протяжении всей истории нашей страны люди разных культур, этносов и религий живут вместе в условиях мира и спокойствия, общаются друг с другом. В отличие от Армении, которая является моноэтническим государством, Азербайджан на протяжении веков был местом религиозной терпимости и сосуществования различных народов и национальностей [5, s. 10]. Свои территориальные претензии, акты оккупации и этнические чистки против нашего народа армяне пытались прикрыть религиозным одеянием, пытались распространить этот конфликт на христианский и мусульманский мир. Однако, чтобы освободить азербайджанские земли от

оккупации, в Отечественной войне, проходившей с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, граждане Азербайджана, принадлежащие ко всем религиям: русской, еврейской, лезгинской и других национальностей, сражающиеся плечом к плечу, и их героическая смерть во имя справедливости еще раз доказали всему миру, что наша страна – это историческая земля, где представители разных религий и национальностей живут и будут жить одной семьей. Права всех проживающих на этих землях национальных меньшинств, являющихся гражданами этого государства, охраняются внутренним законодательством, основанным на международных нормах и принципах. Главы азербайджанского государства: Великий лидер Гейдар Алиев и Президент Республики Ильхам Алиев, обсуждая пути решения этого конфликта, всегда заявляли, что готовы предоставить Нагорному Карабаху высшую форму автономии в рамках территориальной целостности Азербайджана, но армяне отказались, и как видите, якобы армянское «право на самоопределение» было нарушено. Однако армяне ради создания самозваного государства в государстве упустили этот шанс, предоставленный им Азербайджанским государством. Мы: Победоносный Главнокомандующий Ильхам Алиев, наша Победоносная Национальная Армия и Азербайджанский народ восстановили территориальную целостность Азербайджана посредством операции «Железный кулак» с 27 сентября по 10 ноября 2020 года – боевыми действиями во Второй Карабахской войне, которая началось в результате нарушения режима прекращения огня Вооруженными Силами Армении, как сказал Президент Азербайджана: "... Мы победили, как на поле боя, так и за столом переговоров" [4, s. 256].

Использованные источники:

1. Azərbaycanda tolerantlıq// <https://azerbaijan.az/related-information/87>
2. Bakıda V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu işə başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Forumun açılışında iştirak edib. 02.05.2019// <http://mct.gov.az/az/umumi-xeberler/forum-acilis>
3. Din və ideoloji təhlükəsizlik. Bakı, TUNA - 2020, 277 səh
4. Nuriyeva İ.T. Ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinə etnosiyasi yanaşma. Monoqrafiya. – Bakı: Mütərcim, 2021. – 352 səh.
5. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018). 2 cildə. II cild. Bakı, 2018, 440 səh., s. 10// https://elibrary.az/docs/ebooks/ilham_aliyev_medeniyyet_2.pdf